

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA ÖĞRENMEYE VE ALMANYA'DA EĞİTİM VE ÇALIŞMA FIRSATLARINI KEŞFETMEYE YÖNELİK ALGILARI¹

PERCEPTIONS OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ACADEMIC STAFF AND STUDENTS TOWARDS LEARNING GERMAN AND EXPLORING EDUCATION AND WORK OPPORTUNITIES IN GERMANY

Citation: Öztürk, R. E. ve Çakır, G. (2025). Süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi akademik personeli ve öğrencilerinin almanca öğrenmeye ve almanya'da eğitim ve çalışma fırsatlarını keşfetmeye yönelik algıları. *Journal of Pure Social Sciences*, 6(10), 47-67.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15716114>

Rıza Ersin ÖZTÜRK*
Gülcan ÇAKIR**

Öz

Almanca; Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn ve Lüksemburg gibi ülkelerde resmi dil statüsündedir ve yaklaşık 130 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Almanya'nın küresel ekonomideki güçlü konumu ve yüksek yaşam standartları, Türkiye ile olan ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu ilişkiler, Türkiye'de İngilizcenin ardından ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminin yaygınlaşmasına ve Almanca öğrenmeye yönelik talebin artmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, Almanya'ya göç etmek isteyen bireylerin sayısında da belirgin bir artışa sebebiyet vermiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile akademik personelinin Almanca öğrenmeye yönelik tutumlarını ve Almanya'daki eğitim ve istihdam fırsatlarına ilişkin algılarını incelemektir. Çalışmanın temel hipotezi, "Almanca öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyinin yüksek olması, Almanya'daki eğitim ve çalışma fırsatlarına dair daha olumlu algılar geliştirilmesine katkı sağlamaktadır" şeklinde formüle edilmiştir. Araştırma, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, katılımcıların motivasyon kaynakları ve karşılaştıkları engeller detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin kariyer olanaklarına, akademisyenlerin ise mesleki gelişim fırsatlarına önem verdiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, dil bariyeri ve yaşam maliyetleri, her iki grup için de önemli engel teşkil eden faktörler olarak öne çıkmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu dinamikleri daha geniş örneklemeler üzerinden incelemesi önerilmektedir. Bu araştırma sonuçlarının, ilgili ülkeler arası hareketliliğin artırılması ve etkili eğitim politikalarının geliştirilmesi bağlamında önemli bir referans değeri taşıdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Almanca, Eğitim, İstihdam, Motivasyon, Engeller

Abstract

German is the official language in countries such as Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg, and is spoken as a native language by approximately 130 million people. Germany's strong position in the global economy and its high living standards have contributed to the deepening of trade and cultural relations with Turkey. These relations have led to the widespread teaching of German as the second

¹ Bu çalışma, 13.01.2025 tarihli Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Etik Kurulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Kararı Toplantı No: 161, Karar No: 13 uyarınca olarak gerçekleştirilmiştir.

* Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Almanca Eğitimi Programı, <https://orcid.org/0000-0002-9713-4173>, rizaersinozturk@anadolu.edu.tr

** Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Almanca Eğitimi Programı, <https://orcid.org/0000-0003-3454-1334>, gcakir@anadolu.edu.tr

foreign language after English in Turkey and have increased the demand for learning German. At the same time, they have also caused a noticeable rise in the number of individuals wishing to migrate to Germany. The primary aim of this research is to examine the attitudes of students and academic staff at Süleyman Demirel University's Faculty of Economics and Administrative Sciences toward learning German and their perceptions of educational and employment opportunities in Germany. The main hypothesis of the study is formulated as follows: "A high level of motivation to learn German contributes to the development of more positive perceptions regarding educational and employment opportunities in Germany." The research was conducted using a survey method, and the participants' sources of motivation and the obstacles they face were analysed in detail. The findings indicate that students prioritize career opportunities, while academics focus on professional development opportunities. However, language barriers and living costs emerged as significant obstacles for both groups. Future studies are recommended to examine these dynamics using larger samples. The results of this research are considered to hold significant reference value in the context of increasing mobility between the relevant countries and developing effective educational policies.

Keywords: German, Education, Employment, Motivation, Barriers

EXTENDED ABSTRACT

Background:

The acquisition of the German language is becoming increasingly significant in Türkiye, particularly among students and academic staff at institutions like the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Süleyman Demirel University. This growing interest is driven by strong economic ties and cultural interactions between Türkiye and Germany, especially in light of the migration flows between the two countries. German, as an official language in Germany, Austria, and Switzerland, plays a crucial role in enhancing career opportunities, academic exchanges, and international collaboration. The need for proficiency in foreign languages, particularly German, is vital for individuals aiming to stay competitive in the global labor market, especially within fields like business and finance. This study examines the perceptions of both academic staff and students about the importance of learning German and its potential impact on their education and employment prospects in Germany.

Research Purpose:

The aim of this study is to investigate the role of the German language in shaping the educational and employment opportunities for students and academic staff, particularly in relation to the ongoing economic and cultural connections between Türkiye and Germany. By understanding how language proficiency impacts academic and professional outcomes, the research explores the necessity of establishing a robust German language curriculum at state universities. The study highlights the need for universities to cater to global engagement and the aspirations of students and academic staff looking for international exposure. The research also seeks to identify the motivational factors that influence language learning and how these can shape career paths in a globalized context.

Methodology:

This research employs a case study approach, focusing on 17 academic staff members and 137 students from diverse academic disciplines at Süleyman Demirel University. The study utilizes a qualitative methodology, with open-ended questions designed to elicit detailed insights into participants' perspectives on learning German and their views on opportunities in Germany. By prioritizing the subjective experiences and motivations of participants, the research aims to uncover the factors that influence language acquisition and the pursuit of educational or employment opportunities abroad. The data collected through this approach is analyzed thematically, allowing for a comprehensive understanding of the various factors that drive interest in the German language and its implications for academic and career success.

Findings:

The findings indicate a strong interest among both students and academic staff in pursuing opportunities in Germany, particularly for career advancement and academic progression. Many participants believe that proficiency in German will significantly enhance their employment prospects, especially in fields such as business and finance. However, several barriers, including time constraints and a lack of intrinsic motivation,

hinder their engagement with the language. Students express interest in studying or working in Germany, driven by the desire for high-quality education and career opportunities, while academic staff tend to emphasize professional development and networking possibilities. Additionally, the findings reveal a consensus on the need for a comprehensive German language curriculum at state universities to better equip students for global opportunities. Motivational factors for pursuing opportunities in Germany include academic growth, cultural enrichment, and the improvement of linguistic skills.

Conclusion:

The study highlights the importance of language proficiency and international experience in enhancing career prospects and fostering global mobility. In response to the growing demand for German language skills, universities are encouraged to develop more effective language instruction programs that align with the evolving educational and employment landscape. A comprehensive German language curriculum, along with targeted support systems such as language courses and cultural orientation programs, will help integrate international students and academic staff more effectively. By addressing the linguistic barriers and fostering a deeper understanding of cultural differences, universities can contribute to greater global engagement and international collaboration. The findings also underscore the need to recognize and support the diverse motivations of students and staff, ensuring that educational institutions remain competitive in a globalized academic environment. This research offers valuable insights for future studies aimed at strengthening the global engagement of Turkish students and academic professionals.

1.GİRİŞ

Almanca; Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn ve Lüksemburg gibi ülkelerde² resmi dil statüsündedir ve yaklaşık 130 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Almanya, güçlü ekonomisi ve yüksek yaşam standartlarıyla dünya genelinde önemli bir yere sahiptir; ayrıca, Türkiye ile derin ticari³ ve kültürel ilişkileri⁴ bulunmaktadır. Türkiye’de, Almanca, İngilizceden (lingua franca⁵) sonra ikinci yabancı dil olarak birçok eğitim kurumunda yoğun bir şekilde öğretilmektedir. Bu durum, Almanca öğrenme isteğini artırmakta ve Almanya’ya göç etmek isteyen kişilerde de bir artışa neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki akademik personel ve öğrencilerin Almanca öğrenmeye yönelik tutumları ile Almanya’daki eğitim ve çalışma fırsatlarına dair algılarını incelemektir. Araştırmanın önemi, Almanca öğrenme sürecinin ve Almanya’da eğitim ile çalışma fırsatlarının özellikle fakülte öğrencileri ve akademik personel üzerindeki etkilerini anlamak ve bu bilgiyi etkili eğitim politikaları geliştirmek için kullanmaktır. Ayrıca, Almanya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştiği bu dönemde⁶, bireylerin uluslararası iş gücü piyasasında daha rekabetçi olabilmeleri için gerekli dil yeterliliklerinin ve yurt dışı deneyimlerinin önemine de dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Literatür incelemesi, Türkiye’de Almanca öğrenimi ve Almanya’ya yönelik algılarla ilgili önemli çalışmalara ulaştığını göstermektedir. Örneğin, Aydın (2022) Türkiye’deki bireylerin Almanya’ya yönelik algılarını odak grup çalışmalarıyla ele almış, Demiryay (2015) Türk DaF (Yabancı Dil olarak Almanca) öğrencilerinin Almanya’ya dair kültürel algılarını incelemiş, Şimşek vd. (2007) ise Türkiye’deki bireylerin Almanca ve Alman kültürüne yönelik tutumlarını analiz

² Söz konusu ülkeler federatif ve/veya konfederatif türde muhtelif sistemlerle yönetilmektedir. Çalışma boyunca Federal Almanya yerine sadece Almanya tabiri kullanılacaktır.

³ İlgili konu hakkında bkzn: Acar, E. (1960). 1960-1965 döneminde Türkiye’den Almanya’ya işçi göçleri. *TroyAcademy*, 8(1), 38-69.

⁴ Schlegel, D. (1987). 1924-1933 Yılları Arasında Alman Basınında Türkiye. *Erdem*, 3(8), 415-437.

⁵ La lingua franca: "Lingua franca" terimi, farklı dil gruplarındaki insanlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan bir ortak dili ifade eder. Bu dil, genellikle her iki tarafın anadilinden farklıdır ve iletişimi kolaylaştırmak için basitleştirilmiş bir yapıya sahip olabilir. Lingua franca, özellikle ticaret, seyahat veya diplomasi gibi alanlarda tarihsel olarak önemli bir rol oynamıştır.

⁶ <https://www.gazeteduvar.com.tr/rivulis-turkiyedeki-ciftcileri-tarimda-donusume-davet-ediyor-haber-1743200>

etmiştir. Bu bağlamda, Hofstede (1986) kültürel farklılıkların eğitim ve öğrenme süreçlerine olan etkisini vurgulayarak, Türkiye'deki dil öğrenimi ve kültürel algılar üzerindeki farklı boyutların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, Deardorff (2006) uluslararasılaşmanın bir çıktısı olarak kültürel yeterliliklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi üzerine çalışarak, farklı kültürlerle etkileşimde bulunan bireylerin Almanya algılarının şekillenmesine ışık tutmaktadır. Bu araştırmalar, Almanya ve Almanca konusunda mevcut literatüre katkıda bulunarak, algıların ve tutumların farklı boyutlarını aydınlatmaktadır. Ancak, Türkiye'deki üniversite öğrencileri ve akademik personelin Almanca öğrenmeye yönelik tutumları ile Almanya'daki eğitim ve çalışma fırsatlarına dair algılarını birlikte ele alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu noktada, mevcut çalışmanın literatürdeki bu boşluğu doldurması ve alana özgün bir katkı sunması beklenmektedir. Bu anket çalışması, dil öğrenme süreçlerini ve küresel kariyer fırsatlarını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak ilgili üniversitenin eğitim politikaları ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir: "Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personeli ve öğrencilerinin Almanca öğrenmeye yönelik tutumları ile Almanya'da eğitim ve çalışma fırsatları hakkındaki algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?" Çalışmanın hipotezi ise "Almanca öğrenmeye yönelik motivasyonların yüksek olması, Almanya'da eğitim ve çalışma fırsatlarına dair daha olumlu algılara yol açmaktadır" şeklindedir. Bu çalışma, Almanca öğrenme sürecinin ve Almanya'da eğitim ile çalışma fırsatlarının⁷ üniversite öğrencileri ve akademik personel üzerindeki etkilerini ortaya koymayı, buna bağlı olarak etkili eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Elde edilmiş olan bulgular, üniversitenin yurt dışı fırsatlarını güçlendirecek stratejik kararlar almasına olanak tanıyacak ve Almanya ile kültürel ve ekonomik ilişkilerin derinleştiği bir dönemde öğrencilere ve akademik personele yönelik etkili eğitim ve kariyer planlamalarının temellerini oluşturacak girişimlere kılavuz niteliğindedir.

2.YÖNTEM

2.1. Teorik Çerçeve ve Temel Motivasyon

Bu çalışma, Gardner'ın İkinci Dil Ediniminde Sosyo-Eğitsel Modeli'ne dayanmaktadır. Gardner'a göre, bir dili öğrenme motivasyonu iki temel faktöre dayanır: bütünleşmeye yönelik motivasyon (integrative motivation) ve araçsal motivasyon (instrumental motivation).

Bu bağlamda çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci ve akademik personelinin Almanca öğrenme motivasyonlarını, Almanya'daki eğitim ve iş olanaklarına yönelik algılarıyla birlikte incelemektedir.

2.2. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, bireylerin belirli bir olguyu nasıl deneyimlediklerini, etkilediklerini ya da etkilendiklerini bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. Araştırmada yürütülen desen iç içe geçmiş tek durum desendir. Burada akademisyen ve öğrenciler farklı birimler olarak ele alınmış Alman dili eğitimi ise tek durumu ifade etmektedir (bkz. Yıldırım ve Şimşek, 2016: 70). Bu desen, çoklu perspektiflerin (akademisyen ve öğrenciler) tek bir bağlamda (Alman dili eğitimi) nasıl bütünleştiğini anlamak açısından en uygun desen olarak görüldüğünden araştırmanın modeli olarak tercih edilmiştir.

2.3. Katılımcılar

Araştırma katılımcı grubu çeşitli akademik disiplinlerden öğrenci ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu disiplinler arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Finans ve

⁷ <https://kocaelihalkgazetesi.com/haber/22494119/almanya-turk-isci-bekliyor>

Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye, Turizm İşletmeciliği, İngilizce İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi alanlar yer almaktadır. Katılımcılar arasında öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan 17 akademisyenin yanı sıra 137 öğrenci yer almaktadır. Katılımcılar farklı eğitim grupları (farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenci grupları) ve sosyolojik konumdan (öğrenci/akademisyen çeşitlilikli katılımcı grubu) seçilmiştir. Bunun nedeni ortaya, araştırma konusunun farklı eğitim gruplarında veya farklı sosyal konumdaki bireylerin perspektifinden değerlendirilerek gerçekçi, güvenilir ve çok açıdan değerlendirilmiş bir çalışma koyabilme düşüncesidir. Bu multidisipliner katılımcı grubu, araştırmayı farklı bakış açılarıyla zenginleştirmektedir.

Araştırma, temel amacının katılımcıların konuyla ilgili görüş ve deneyimlerini derinlemesine anlamak olduğu bir yaklaşım benimsemektedir. Nitel araştırma tipik olarak açık uçlu sorular aracılığıyla veri toplamaya odaklanmaktadır. Yine katılımcıların kişisel ifadelerine ve deneyimlerine vurgu yapmakta ve genellikle katılımcıların görüşlerini doğrudan aktarmayı tercih etmektedir. Demografik bilgi toplayan nicel anketlerin aksine, nitel araştırma katılımcıların kendilerini daha özgürce ifade etmelerine olanak tanımaktadır. Cinsiyet gibi demografik özelliklerin araştırmanın dışında tutulması, katılımcıların söylediklerini veya yazdıklarını analiz ederken onları belirli bir bakış açısına doğru iterek yönlendirici bir rol oynayarak ana temanın analizini potansiyel olarak etkileme riski taşımaktadır. Bu nedenle, katılımcıların görüş ve düşüncelerinin daha doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için demografik sorular sınırlı tutulmuştur. Ayrıca bu çalışmada kullanılan içerik analizi yöntemi, katılımcıların söylediklerinin derinlemesine incelenmesine olanak tanıyan bir süreçtir ve böyle bir analizde cinsiyet gibi demografik bilgilerin katkısı sınırlıdır. Dolayısıyla, cinsiyet gibi demografik faktörlere ilişkin soruların sınırlı tutulması, katılımcı anlatılarının özgünlüğünü koruma ve araştırmanın amacını merkeze alma amacıyla bilinçli bir tercih olmuştur.

2.4. Verilerin Toplanması

Bu anket, Almanca öğrenmeye olan ilgiyi ve bu dilin özellikle finans ve işletme yönetimi gibi alanlardaki kariyerlere potansiyel katkıları değerlendirilerek amacıyla hazırlanmıştır. Anketin oluşturulmasında, Almanca dilinin kariyer ve akademik bağlamlardaki faydalarının yanı sıra Almanya'daki eğitim veya iş fırsatlarına olan ilginin düzeyini analiz etmeyi amaçlayan kapsamlı sorulara yer verilmiştir. Anketin içeriği demografik sorularla başlamakta ve Almanca öğrenmenin kariyer fırsatları üzerindeki etkisini, Almanya'daki eğitim ve iş fırsatlarına olan ilgiyi ve akademik personel ile öğrenciler arasındaki farklılıkları inceleyen sorularla devam etmektedir. Sorular, özellikle katılımcıların yaş ve pozisyon gibi demografik özelliklerini dikkate alarak Almanca öğrenme motivasyonlarını ve engellerini araştırmaktadır.

-Soru Seçimi ve Yapısı: Anket soruları, katılımcıların demografik bilgilerinin yanı sıra Alman dili ve Almanya'daki fırsatlara yönelik tutumlarını anlamak için stratejik olarak tasarlanmıştır. Soruların çoğu, katılımcıların kişisel görüş ve deneyimlerini daha iyi analiz edebilmek için açık uçlu sorularla desteklenmiştir. Ayrıca açık uçlu sorular, katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Nitel veri toplama tekniklerinin, katılımcıların öznel anlam dünyalarına ulaşmak ve bağlamsal etmenleri keşfetmek açısından avantaj sağlaması açısından araştırmada kullanılması tercih edilmiştir.

Araştırma verilerinin toplanmasında katılımcı onamı, gizlilik ve gönüllülük ilkelerinin sağlandığı etik bir süreç izlenmiştir.

-İşaretli Sorular ve Açık Uçlu Sorular: Ankette toplam 9 çoktan seçmeli soru ve 6 açık soru bulunmaktadır. Çoktan seçmeli sorular kapalı uçlu olma eğilimindedir ve katılımcıların belirli bir ölçekte yanıt vermesine olanak tanımaktadır. Açık uçlu sorular ise katılımcıların düşüncelerini daha detaylı ifade edebilmeleri için kullanılmaktadır.

-Uygulama Yöntemi ve Süre: Anket çevrimiçi bir platform üzerinden gerçekleştirilmiş ve katılımcıların zaman ya da mekân kısıtlaması olmaksızın rahatlıkla yanıt vermelerine olanak sağlamıştır. Anket toplam 3 hafta boyunca açık kalmış ve bu süre zarfında farklı demografik özelliklere sahip katılımcılardan geniş bir yelpazede veri seti toplanmıştır. Bu anket, katılımcıların Almanca öğrenmeye yönelik tutumlarını, bu dilin kariyerleri üzerindeki etkisini ve Almanya'daki eğitim veya istihdam olanaklarına bakış açılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen veriler, eğitim programlarının ve kariyer rehberliğinin daha etkili bir şekilde tasarlanmasına yardımcı olmak için kullanılacaktır.

2.5.Verilerin Analizi

Araştırmada veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilmiştir. Doğrudan ifadelerin verildiği kısımda ise içerik analizi kullanılmıştır. Bu yolla konuyla doğrudan ilgili açık uçlu içerik doğrudan ifadelerle alıntılanarak bulgular bölümünde sunulmuştur.

3.BULGULAR

Araştırmaya ilişkin bulgular, aşağıdaki başlıklar altında sunulacaktır: Almanca öğrenmeye dair bulgular, Almanya'daki eğitim ve çalışma fırsatlarına yönelik bulgular, akademik personel ile öğrenciler arasındaki farklılıklara ilişkin bulgular ve genel değerlendirmeler.

3.1.Almanca Öğrenmeye İlişkin Bulgular

Almanca öğrenmeye ilişkin bulgular altında, Almanca öğrenme süreçleri, öğrencilerin dil becerileri, öğrenme yöntemleri ve dil öğretimi ile ilgili karşılaşılan zorluklar incelenecektir.

3.1.1.Katılımcıların Almanca Öğrenmenin, Finans Ve İş Yönetimi Gibi Alanlardaki Kariyerlerine Faydalı Olacağına Yönelik İnançları

Bu bölümde, katılımcıların Almanca öğrenmenin finans ve iş yönetimi alanlarındaki kariyerlerine sağladığı potansiyel katkılara dair inançları ele alınacaktır. Katılımcıların bu konudaki görüşleri, dilin profesyonel gelişim üzerindeki etkilerini anlamak açısından önem taşımaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Kariyerlerine Faydalı Olacağına Yönelik İnançları

İfadeler	Frekans	%	Kümülatif Yüzde
Kararsızım	19	13,87	13,9
Katılıyorum	59	43,07	57,0
Katılmıyorum	5	3,65	60,6
Kesinlikle Katılıyorum	52	37,96	98,6
Kesinlikle Katılmıyorum	2	1,46	100,0
Toplam	137	100,01⁸	

137 öğrenci katılımcının Almanca öğrenmenin, finans ve iş yönetimi gibi alanlardaki kariyerlerine faydalı olacağına yönelik inançlarına dair soruda kararsızım %13,9 (19 kişi),

⁸ Yüzdeler hesaplamalarında; yüzdeler toplamının 100'e eşitlenmesinde, %99,99 veya %100,01 sonuçlarını elde etmek normaldir ve bir hata değildir. Bu durum yuvarlama tekniği nedeniyle olur. Her bir yüzdeyi hesapladığınızda, sayıları yuvarlarsınız (örneğin, 13,869% 13,87%) olur. Her küçük yuvarlama (yukarı veya aşağı) küçük bir hata ekler. Hafifçe yuvarlanmış tüm sayıları topladığımızda, toplam tam olarak %100 olmaz. %99,99, %100,01 vb. olabilir.

katılıyorum, %43,1 (59 kişi), katılmıyorum %3,6 (5 kişi), kesinlikle katılıyorum %38,0 (52 kişi) ve kesinlikle katılmıyorum %1,5 (2 kişi) şeklinde verilere ulaşılmıştır.

Tablo 2.Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Kariyerlerine Faydalı Olacağına Yönelik Cevapları

İfadeler	Frekans	Yüzde (%)	Kümülatif Yüzde (%)
Kararsızım	3	18,75	20,0
Katılıyorum	3	18,75	53,3
Katılmıyorum	2	12,5	60,0
Kesinlikle Katılıyorum	8	50	100,0
Kesinlikle Katılmıyorum	0	0,0	100,0
Toplam	15	100,0	

16 akademisyen katılımcının Almanca öğrenmenin, finans ve iş yönetimi gibi alanlardaki kariyerlerine faydalı olacağına yönelik inançlarına dair soruda kararsızım %20,0 (3 kişi), katılıyorum, %33,3 (5 kişi), katılmıyorum %6,7 (1 kişi), kesinlikle katılıyorum %40,0 (6 kişi) ve kesinlikle katılmıyorum %0,0 (0 kişi) şeklinde verilere ulaşılmıştır.

3.1.2.Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Kariyerlerine Sağladığı Potansiyel Fırsatlara Yönelik Değerlendirmeleri

Almanca öğrenmenin, katılımcıların kariyer hedeflerine ulaşmalarında sağlayabileceği avantajlar üzerinde durarak, bu dilin profesyonel gelişim ve iş olanakları üzerindeki etkileri incelenecektir. Katılımcıların bu bağlamda yaptıkları değerlendirmeler, dil öğreniminin kariyer fırsatlarını nasıl şekillendirdiğine dair önemli içgörüler sunmaktadır.

Grafik 1.Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Sağlayacağı Fırsatlara Yönelik Görüşleri

Öğrenci katılımcıların Almanca öğrenmenin kariyerlerine sağladığı potansiyel fırsatlara yönelik değerlendirmelerine bakıldığında %35 (81 kişi) *iş fırsatlarına*, %37 (86 kişi) *bireysel akademik gelişime* ve %28 (63 kişi) *kültürel çeşitliliği ve uluslararası iş ilişkilerini daha iyi anlayabileceklerini dikkat çekmektedir.*

Akademisyen katılımcıların Almanca öğrenmenin kariyerlerine sağladığı potansiyel fırsatlara yönelik değerlendirmelerine bakıldığında %21 (6 kişi) *iş fırsatlarına*, %32 (9 kişi) *bireysel akademik gelişime* ve %43 (12 kişi) *kültürel çeşitliliği ve uluslararası iş ilişkilerini daha iyi anlayabileceklerini* ve %4 (1 kişi) *mesleki açıdan ön plana çıkma potansiyeli sağlar şeklinde ifade bulmaktadır.*

3.1.3. Katılımcıların Almanca Öğrenmeye Başlamalarına Yönelik En Büyük Engel Algıları

Almanca öğrenme sürecine başlamak isteyen katılımcıların karşılaştıkları engeller, dil öğreniminde motivasyon ve başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bölümde, katılımcıların Almanca öğrenmeye yönelik en büyük engel algıları ele alınarak, dil öğreniminde karşılaşılan zorlukların neler olduğu ve bu zorlukların üstesinden gelme stratejileri üzerinde durulacaktır. Katılımcıların bu konudaki görüşleri, dil öğrenim sürecinin daha etkili hale getirilmesi için değerli bilgiler sunmaktadır.

Grafik 2. Katılımcıların Almanca Öğrenmeye Başlamama Sebepleri

Öğrenci katılımcıların Almanca öğrenmeye başlamalarına yönelik en büyük engel algıları incelendiğinde %2,92 (4 kişi) *kursların pahalılığı ve ekonomik nedenler*, %6,57 (9 kişi) *Almanya'da eğitim veya çalışma fırsatlarını cazip bulmamak*, %34,31 (47 kişi) *zaman eksikliği*, %48,91 (67 kişi) *dil öğrenmenin zorluğu* ve %45,26 (62 kişi) *ilgi eksikliği* gibi durumlara dikkat çekilmektedir.

Akademisyen katılımcıların Almanca öğrenmeye başlamalarına yönelik en büyük engel algıları incelendiğinde %6,25 (1 kişi) *yaşanılan şehirde bu dili öğrenme şansının sınırlılığı*, %6,25 (1 kişi) *Almanya'da eğitim veya çalışma fırsatlarını cazip bulmamak*, %56,25 (9 kişi) *zaman eksikliği*, %43,75 (7 kişi) *ilgi eksikliği*, %56,25 (9 kişi) *dil öğrenmenin zorluğu* ve gibi durumlar dile getirilmiştir.⁹

3.2.Almanya'da Eğitim ve Çalışma Fırsatlarına Yönelik Bulgular

Almanya'da eğitim ve çalışma fırsatlarına yönelik bulgularda Almanya'da eğitim ve çalışma olanakları hakkında toplanan veriler, öğrenci ve iş gücü piyasası ile ilgili fırsatlar ve engeller değerlendirilecektir.

3.2.1.Katılımların Almanya'da Eğitim Görme Veya Çalışma Fırsatlarına İlgili Düzeyleri

Almanya, sunduğu eğitim olanakları ve kariyer fırsatlarıyla uluslararası öğrenciler ve profesyoneller için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Bu bölümde, katılımcıların Almanya'da eğitim görme veya çalışma fırsatlarına yönelik ilgi düzeyleri incelenecek; bu ilginin arkasındaki motivasyonlar, beklentiler ve potansiyel engeller değerlendirilecektir. Katılımcıların görüşleri, Almanya'nın eğitim ve iş piyasasındaki çekiciliğini anlamak açısından önemli bir perspektif sunmaktadır.

Grafik 3. Katılımların Almanya'da Eğitim Görme Veya Çalışma Fırsatlarına Dair Yaklaşımları

Öğrenci katılımcıların Almanya'da eğitim görme veya çalışma fırsatlarına ilgi düzeyleri incelendiğinde %5,11 (7 kişi) katılmıyorum, %2,92 (4 kişi) kesinlikle katılmıyorum, %37,96 (52 kişi) katılıyorum, %27,01 (37 kişi) kesinlikle katılıyorum, %27,01 (37 kişi) kararsızım şeklinde cevaplar alınmıştır.

Akademisyen katılımcıların Almanya'da eğitim görme veya çalışma fırsatlarına ilgi düzeyleri incelendiğinde %6,25 (1 kişi) katılmıyorum, %6,25 (1 kişi) kesinlikle katılmıyorum,

⁹ Katılımcılar birden fazla seçeneği işaretleyebilme özgürlüğüne sahiptirler. Değerlendirme aşamasına geçildiğinde her katılımcının birden fazla cevabı yüzdelik dilime ayrı ayrı dâhil edildiğinden toplam katılımcı sayısının verilen cevap sayısından düşük olabileceği değerlendirme sonuçları elde edilmiş olması mümkündür.

%43,75 (7 kişi) katılıyorum, %25 (4 kişi) kesinlikle katılıyorum ve %18,75 (3 kişi) kararsızım şeklinde cevaplar alınmıştır.

3.2.2. Katılımcıların Almanya'da Eğitim Veya İş Fırsatlarına İlgili Duyma Sebepleri

Bu bölümde, katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymalarının arkasındaki temel sebepler incelenecektir. İlgili alanları, beklentiler ve kişisel hedefler, bu motivasyonların şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Grafik 4. Katılımcıların Almanya'da Eğitim Veya İş Fırsatlarına Dair İlgileri

Öğrenci katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duyma sebepleri incelendiğinde %2,92 (4 kişi) *Almanya'da çalışmak gibi bir düşüncem ve ilgim yok*, %20,44 (48 kişi) *Almanya'daki yüksek kaliteli eğitim sistemleri*, %67,32 (84 kişi) *iş olanakları ve kariyer fırsatları*, %39,42 (54 kişi) *dil becerilerini geliştirme imkânı* ve %38,69 (53 kişi) *kültürel değişim fırsatları* gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.

Akademisyen katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duyma sebepleri incelendiğinde %6,25 (1 kişi) *Uluslararası tecrübe edinimi*, %6,25 (1 kişi) *Dünyaca tanınan diploma prestiji*, %50 (8 kişi) *Almanya'daki yüksek kaliteli eğitim sistemleri*, %43,75 (7 kişi) *iş olanakları ve kariyer fırsatları*, %43,75 (7 kişi) *dil becerilerini geliştirme imkânı* ve %37,5 (6 kişi) *kültürel değişim fırsatları* gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.

3.2.3. Katılımcıların Almanya'da Eğitim Veya İş Fırsatlarına İlgili Duymama Sebepleri

Bu bölümde, katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymamalarının nedenleri ele alınacaktır. Ekonomik, kültürel ve kişisel faktörler, bu ilgi eksikliğinin arkasındaki temel sebepler arasında yer almaktadır.

Grafik 5.Katılımcıların Almanya'da Eğitim Veya İş Fırsatlarına İlgisizlikleri

Öğrenci katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymama sebepleri incelendiğinde %5,11 (7 kişi) *Öyle bir sebep bulamıyorum*, %30,66 (42 kişi) *Almanya'daki yaşam maliyetleri*, %48,91 (67 kişi) *Dil bariyerleri*, %8,76 (12 kişi) *Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum*, %32,12 (44 kişi) *Kültürel farklar* şeklinde yanıtlara ulaşılmaktadır.

Akademisyen katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymama sebepleri incelendiğinde %18,75 (3 kişi) *Kültürel farklar*, %50 (8 kişi) *Dil bariyerleri*, %37,75 (6 kişi) *Almanya'daki yaşam maliyetleri* ve %25 (4 kişi) *Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum* şeklinde yanıtlar alınmıştır.

Akademisyen katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymama sebeplerine dair yukarıdaki tabloda yer alan 5 ana başlık içerisinde *Dil bariyerleri* ve *Almanya'daki yaşam maliyetleri* ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların Almanya'ya dair gerek eğitim gerekse çalışma hayatına dair görüşlerini doğrudan etkileyen en önemli etkenler sırasıyla yabancı dil (Almanca) öğrenimi ve akademisyen olarak Almanya'da yaşam sürdürmelerinin zor olacağına dair düşünceleridir. Eğitim ve iş yaşamında doğrudan belirleyici bir etken olarak kültürel farklara da vurgu yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, katılımcılar arasında farklı birtakım yaklaşımlar olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, 5 Numaralı akademisyen katılımcı '*Almanya'daki yaşam maliyetleri; Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum*' derken 8 Numaralı katılımcı aynı anda '*Dil bariyerleri, Kültürel farklar, Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum*' şeklinde birden fazla etkeni öne sürmektedir. 11 Numaralı katılımcı ise '*Dil bariyerleri, Almanya'daki yaşam maliyetleri*' gibi etkenleri aynı bağlamda değerlendirmektedir. Özetle, bu tabloya göre, dil bariyerleri ve yaşam maliyetlerinin eşzamanlı belirleyici unsurlar olduğu görülmektedir.

Öğrenci katılımcıların Almanya'da eğitim veya iş fırsatlarına ilgi duymama sebeplerine dair yukarıdaki tabloda yer alan 5 ana başlık içerisinde *Kültürel farklar, Dil bariyerleri, Almanya'daki*

yaşam maliyetleri ve Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum gibi unsurların öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu tabloda dikkat çeken nokta, akademisyen katılımcıların aksine *Öyle bir sebep bulamıyorum* şeklinde gelen Almanya'ya yönelik pozitif önyargılar olarak kayda geçmektedir. Özetle, her iki çalışma grubunda ön plana çıkan noktalar *Almanya'daki yaşam maliyetleri ve Almanya'daki iş olanaklarını yeterli görmüyorum* şeklinde Almanya'ya yönelik oluşan negatif önyargılar olarak kaydedilmektedir.

3.2.4. Katılımcıların Almanya'da Eğitim veya İş Deneyimi Kazanma Yönünde Finans ve İş Yönetimi Alanındaki Fayda Beklentileri

Her ne kadar akademisyen ve öğrenci katılımcılar, Almanya'da eğitim ve iş deneyiminin avantajları konusunda birçok ortak görüşe sahip olsalar da farklı bakış açıları da ortaya koymaktadırlar. Öğrenci katılımcılar, Almanya'daki eğitim ve iş deneyimlerinin finansal kazançlar, kariyer fırsatları ve yaşam kalitesi üzerindeki doğrudan etkilerini vurgularken, akademisyen katılımcılar bu deneyimlerin mesleki gelişim, disiplin ve eğitim kalitesi ile ilişkilendirildiği kanaatini taşımaktadırlar.

Bu bağlamda, öğrenci katılımcılar Almanya'daki eğitim ve iş deneyimlerinin finansal kazançlar, kariyer fırsatları ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkiler yarattığını düşünürken, akademisyenler bu deneyimleri daha çok verimlilik, disiplin ve iş yerindeki mesleki gelişimle ilişkilendirmektedirler. Söz konusu tablo, her iki ilgili grubun beklentilerinden kaynaklanan farklı bakış açılarını yansıtmaktadır. Öğrenciler, Almanya'daki eğitim sisteminin yüksek kalitede olduğunu ve iş dünyası için gerekli becerileri kazandırdığının altını çizmektedir. Örneğin, 7 numaralı öğrenci, Almanya'daki eğitim ve iş deneyimlerinin uluslararası kariyer fırsatları sunduğunu belirtirken, 98 numaralı öğrenci bu eğitim sisteminin profesyonel gelişim için mükemmel bir hazırlık sağladığını vurgulamaktadır. 21 numaralı öğrenci ise Almanya'da alınan bir diplomanın finans sektöründe öne çıkarıcı bir etken olduğuna inanmaktadır. Bu ifadeler, öğrencilerin Almanya'da eğitim almanın iş piyasasında daha iyi kariyer fırsatları sunduğuna inandıklarını göstermektedir. Dil öğrenmek, her iki grup için de önemli bir konu olmuştur. 35 numaralı öğrenci katılımcı Almanca öğrenmenin dünya vatandaşlığı ve daha geniş bir mesleki ağ açısından faydalı olacağını belirtirken, 88 numaralı öğrenci, bunun kariyeri için avantaj sağlayacağını düşünmektedir. Yine aynı grup, Almanca bilmenin iş dünyasında rekabet avantajı sağladığını ve uluslararası kariyer fırsatlarını genişlettiğini savunmaktadır. Çalışmada, dil öğrenmenin, mesleki kariyer için önemli bir rol oynadığı konusunda genel bir fikir birliği bulunduğu tespit edilmektedir.

Bir diğer ortak nokta ise kültürel etkileşim ve kişisel gelişim olarak dikkat çekmektedir. 13 numaralı öğrenci katılımcı, diğer kültürlerle yapılan etkileşimin yaşam kalitesini artırdığını düşünürken, 71 numaralı öğrenci ise yurtdışında eğitim almanın özgüven ve kişisel gelişim üzerinde önemli faydalar sağladığını ifade etmektedir. Bunun yanında, 6, 13 ve 17 numaralı akademisyenler Almanya'daki kültürel çeşitliliğin kişisel gelişim ve profesyonel perspektiflerin genişlemesi için önemli fırsatlar sunduğunu düşünmektedirler. Ancak bu konuda bazı farklılıklar da tespit edilmektedir. Öğrenci katılımcılar, bu deneyimlerin Almanya'daki finansal kazanç, kariyer fırsatları ve yaşam standardı üzerindeki doğrudan etkilerine dikkat çekerken, akademisyen katılımcılar bu deneyimleri mesleki disiplin, verimlilik ve gelişim ile ilişkilendirmektedirler. 31 numaralı öğrenci, Almanya'da daha iyi yaşam koşulları ve gelir dengesi için iş imkânlarının bulunduğunu ifade ederken, 120 numaralı öğrenci Almanya'daki "gelişmiş bürokrasi ve güvenliğin" kişisel gelişime katkı sağlayacağı kanaatini taşımaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, öğrencilerin Almanya'da eğitim almanın somut avantajlar sunduğuna dair görüşlerinin bulunduğu ifade edilebilecektir.

Bunun yanı sıra, 8 numaralı akademisyen Almanya'daki güçlü sanayi altyapısının ve eğitim sisteminin profesyonel çalışma ortamında verimlilik ve disipline katkı sağladığı iddiasında bulunmaktadır. 7 numaralı akademisyen katılımcı ise Alman eğitim sisteminin etkili ve verimli

çalışma yöntemleri öğretmeye yardımcı olduğunu düşünmektedir. Bu ifadeler, akademisyen katılımcıların Almanya'daki deneyimleri daha çok kişisel gelişim ve mesleki becerilerin kazanılması ile ilişkilendirdiklerini ortaya koymaktadır.

3.3.Akademik Personel ve Öğrenciler Arasındaki Farklara Yönelik Bulgular

Akademik personel ve öğrenciler arasındaki farklara yönelik bulgular kısmında, akademik personel ile öğrenciler arasındaki görüş ayrılıkları, beklentiler, deneyimler ve etkileşimler üzerinde durarak iki grup arasındaki farkları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3.3.1.Katılımcıların Almanca Öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasında Akademik Personel Ve Öğrenciler Arasındaki Farklara Yönelik Gözlemleri

Bu bölümde, katılımcıların Almanca öğrenmeye yönelik tutumları incelenerek, akademik personel ile öğrenciler arasındaki farklılıklar gözlemlenecektir. Bu farklılıklar, dil öğrenimindeki motivasyon, hedefler ve yaklaşımlar açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Grafik 6. Almanca Öğrenmeye Yönelik Tutumları Açısından Akademik Personel ve Öğrenciler Arasındaki Farklara Dair Gözlemler

Öğrenci katılımcıların Almanca öğrenmeye yönelik tutumları arasında akademik personel ve öğrenciler arasındaki farklara yönelik gözlemlerine bakıldığında %57,66 (79 kişi) *evet* ve %42,34 (58 kişi) *hayır* yanıtına ulaşılmıştır.

Akademisyen katılımcıların Almanca öğrenmeye yönelik tutumları arasında akademik personel ve öğrenciler arasındaki farklara yönelik gözlemlerine bakıldığında %81,25 (13 kişi) *evet* ve %18,75 (3 kişi) *hayır* yanıtına ulaşılmıştır. *Evet* yanıtı veren 6 numaralı akademisyen katılımcı gerekçesini ‘*Akademik personelin öğrencilere göre daha fazla hevesli olması, öğrencilerin dil öğrenim sürecinin zorluğunu dikkate alarak çabucak vazgeçmesi ve motivasyonunun kırılması.*’ olarak ifade etmiştir. Yine *evet* yanıtı veren 7 numaralı akademisyen katılımcı ise ‘*Öğrenciler açısından öğrenme sürecindeki temel motivasyon not odaklı olurken akademisyenler açısından temel motivasyon yeni iş ve kariyer fırsatları yakalamak adına dilin tüm yetkinliklerini*

kazanmaktır.' şeklinde görüşü bildirmiştir. 17 numaralı katılımcı ise yine *evet* yanıtı vermiş ancak öğrencileri daha istekli görerek farklı yönde bir görüş bildirmiştir. Bu katılımcı görüşünü *'Öğrencileri daha istekli görüyorum. Yaşları genç olduğu için önlerinde daha çok fırsat olduğunu düşünüyorlar.'* cümleleriyle ifade etmiştir.

Öğrenci katılımcılardan 32 numaralı katılımcı ise *'Hedefini belirleyen herkes aynı tutum içerisinde olacağından aralarında bir fark olacağını düşünmüyorum.'* görüşüyle Hayır yanıtını gerekçelendirmiştir. Aynı görüşte olan başka bir öğrenci katılımcı ise (57 Numaralı) *'İsteyen her zaman öğrenebilir, rolle bir alakası olduğunu düşünmüyorum.'* sözlerini iletmiştir.

3.3.2. Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Akademik Kariyerlerinde Nasıl Bir Etki Yaratacağına Yönelik Düşünceleri (Öğretim Üyeleri İçin)

Bu bölümde, öğretim üyelerinin Almanca öğrenmenin akademik kariyerlerine olan etkilerine dair düşünceleri incelenecektir. Katılımcıların bu konudaki görüşleri, dilin akademik başarı ve uluslararası iş birlikleri üzerindeki rolünü anlamak açısından önemli bir perspektif sunmaktadır.

Grafik 7. Öğretim Üyelerinin Almanca Öğrenmenin Kariyerlerinde Nasıl Etki Edeceğine Yönelik Fikirleri

Akademisyen katılımcıların Almanca öğrenmenin akademik kariyerlerinde nasıl bir etki yaratacağına yönelik düşüncelerine bakıldığında %6,25 (1 kişi) *Öğrencilere daha iyi rehberlik yapabilirim*, %43,75 (7 kişi) *akademik ağımlı genişletirim* ve %50 (8 kişi) *Almanya'daki akademik fırsatlar daha erişilebilir olur* şeklinde yanıtlar ön plana çıkmaktadır.

3.3.3. Katılımcıların Almanca Öğrenmenin Akademik Kariyerlerinde Nasıl Bir Etki Yaratacağına Yönelik Düşünceleri (Öğrenciler İçin)

Bu bölümde, öğrencilerin Almanca öğrenmenin akademik kariyerlerine olan etkilerine dair düşünceleri ele alınacaktır. Katılımcıların görüşleri, dilin akademik başarı ve kariyer fırsatları üzerindeki potansiyel katkılarını anlamak için önemli bir kaynak sunmaktadır.

Grafik 8.Öğrencilerin Almanca Öğrenmenin Kariyerlerinde Nasıl Etki Edeceğine Yönelik Fikirleri

Öğrenci katılımcıların Almanca öğrenmenin akademik kariyerlerinde nasıl bir etki yaratacağına yönelik düşüncelerine bakıldığında ise %11,68 (15 kişi) *Eğitim olanaklarımı artırır*, %42,34 (58 kişi) *İş bulma şansımı artırır* ve %45,99 (63 kişi) *Kültürel deneyimler ve uluslararası iş fırsatları sağlar* şeklinde yanıtlar alınmıştır.

3.4.Genel Görüşler

Genel görüşler kısmında araştırma bulgularının genel bir değerlendirmesi yapılacak ve tüm başlıklar ışığında elde edilen sonuçlar özetlenecektir.

3.4.1.Katılımcıların Bir Devlet Üniversitesinde Almanca Öğrenmeye Yönelik Bir Müfredat Geliştirilmesi Gereğine Yönelik Düşünceleri

Bu bölümde, katılımcıların bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenmeye yönelik etkili bir müfredat geliştirilmesi gerektiğine dair düşünceleri incelenecektir. Bu görüşler, dil eğitiminin kalitesini artırmak ve öğrenci ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için önemli bir temel oluşturmaktadır.

Grafik 9.Devlet Üniversitelerinde Almanca Müfredatın Geliştirilmesi Gereğine Yönelik Düşünceleri

Öğrenci katılımcıların bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenmeye yönelik bir müfredat geliştirilmesi gereğine yönelik düşünceleri incelendiğinde %20,44 (28 kişi) *hayır* ve %79,56 (109 kişi) ise *evet* cevabı alınmıştır.

Akademisyen katılımcıların bir devlet üniversitesinde Almanca öğrenmeye yönelik bir müfredat geliştirilmesi gereğine yönelik düşünceleri incelendiğinde %18,75 (3 kişi) *hayır* ve %81,25 (13 kişi) ise *evet* cevabı alınmıştır. Hem akademisyenler hem öğrenciler arasında olumlu görüşün yaygın olduğu görülmektedir. Olumlu görüşler içerisinde 14 Numaralı akademisyen katılımcı '*Mevcut müfredatın geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde katkısı olacağını düşünüyorum.*' şeklinde görüşünü ifade ederken benzer bir görüşte olan 123 Numaralı öğrenci katılımcı '*Almanya, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmasının yanı sıra, bilim ve teknoloji alanında önde gelen ülkelerden biridir. Almanca, akademik iş birlikleri ve uluslararası projeler için büyük bir avantaj sağlar. Üniversitede Almanca müfredatı, öğrencilerin ve akademisyenlerin DAAD gibi Almanya merkezli burs ve değişim programlarına katılımını artırabilir.*' cümleleriyle görüş beyan etmiştir. Bu görüşlerin aksine 64 Numaralı öğrenci katılımcı Almanca yerine İngilizceye vurgu yapan görüşünde '*Almanca yerine önceliğimizin İngilizce olması gerektiğini düşünüyorum ama İngilizce halledildikten sonra neden olmasın.*' ifadelerini sunmuştur.

3.4.2. Katılımcıların Almanya'da Eğitim Veya Çalışma Fırsatlarına Yönelmelerinde En Etkili Motivasyon Kaynakları

Bu bölümde, katılımcıların Almanya'da eğitim veya çalışma fırsatlarına yönelmelerinde etkili olan motivasyon kaynakları incelenecektir. Bu faktörler, bireylerin karar süreçlerini şekillendiren önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Grafik 10. Katılımcıların Almanya'da Eğitim veya Çalışma Fırsatlarına Dair Motivasyonları

Öğrenci katılımcıların Almanya'da eğitim veya çalışma fırsatlarına yönelmelerinde en etkili motivasyon kaynaklarına bakıldığında %1,46 (2 kişi) *Ekonomik durumlar*, %40,15 (55 kişi) *Akademik gelişim*, %49,64 (68 kişi) *Kişisel gelişim ve Kültürel deneyim*, %59,12 (81 kişi) *Profesyonel kariyer fırsatları* ve %39,42 (54 kişi) *Dil becerilerinin gelişmesi* şeklinde yanıtlara ulaşılmıştır.

Akademisyen katılımcıların Almanya'da eğitim veya çalışma fırsatlarına yönelmelerinde en etkili motivasyon kaynaklarına bakıldığında %6,25 (1 kişi) *Ekonomik durumlar*, %62,50 (10 kişi) *Akademik gelişim*, %50 (8 kişi) *Kişisel gelişim ve kültürel deneyim*, %50 (8 kişi) *Profesyonel kariyer fırsatları* ve %31,25 (5 kişi) *Dil becerilerinin gelişmesi* şeklinde yanıtlara ulaşılmıştır.

4. SONUÇ

Bu kısımda Genel Bulguların Özeti, Çalışmanın Katkıları ve Pratik Yansımaları ve Bulguların Genel Değerlendirilmesi yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Genel Bulguların Özeti: Araştırma bulguları incelendiğinde hem öğrenci hem de akademisyen katılımcıların Almanya'daki eğitim ve istihdam olanaklarına önemli ölçüde ilgi gösterdiği görülmektedir. Öğrencilerin aksine akademisyenler, kariyer beklentileri ve akademik gelişim motivasyonlarından ziyade mesleki gelişim ve ağ kurma fırsatlarına odaklanma eğilimindedir. Çalışmaya bir bütün olarak bakıldığında, dil engeli faktörünün her iki katılımcı grubu için de Almanya'da başarı bağlamında kilit bir rol oynadığı görülmektedir. Kültürel farklılıklar ve yaşam maliyeti gibi diğer faktörler de Almanya'ya yönelimde önemli hususlar olarak kaydedilmiştir.

Araştırmanın Dayandırıldığı Temel Kuram ve Motivasyon Bağlamında Bulguların

Yorumu: Araştırmanın teorik çerçevesini oluşturan temel dayanak Gardner'in Dil Öğrenme Motivasyonu Kuramıdır. Yöntem kısmında belirtildiği üzere öğrenme motivasyonu iki temel faktöre dayanır. *Bütünleşmeye yönelik motivasyon*, bireyin hedef dilin konuşulduğu topluma ait olma, o kültürü anlama ve onunla etkileşim kurma isteğidir. Çalışmada bazı katılımcıların Almanya'da yaşama, Alman kültürünü tanıma veya bu toplumun bir parçası olma arzusu dile getirilmiştir. Bu, Gardner'ın tanımladığı bütünleşmeye yönelik motivasyonla uyumludur. *Araçsal motivasyon* ise dil öğrenmenin bireye sağlayacağı pratik faydaları (örneğin iş bulma, akademik ilerleme gibi) ifade eder. Katılımcılar sıklıkla akademik gelişim, mesleki fırsatlar ve uluslararası hareketlilik gibi nedenlerle Almanca öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu durum, Gardner'ın araçsal motivasyon tanımına doğrudan karşılık gelir.

Gardner'a göre, bireyin dili öğrenme başarısı, sadece içsel motivasyonla değil; aynı zamanda öğrenme ortamına (öğretmenler, kurum, materyaller vb.) yönelik tutumlarla da şekillenir. Çalışmada: Zaman eksikliği, kurs olanaklarının yetersizliği, yüksek yaşam maliyetleri, kurumsal destek eksikliği gibi unsurlar engel olarak görülmüştür. Bu da öğrenme ortamına yönelik tutumların motivasyonu nasıl etkilediğinin resmini çizer. Araştırma, Gardner'ın görüşüyle uyumlu olarak, bireylerin hedef dile ve onun konuşurlarıyla ilgili tutumlarının ve hedeflerinin, dil öğrenme davranışlarını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Özetle bu çalışmanın teorik temeli, Gardner'ın modeline dayanarak: Öğrenci ve akademisyenlerin Almanca öğrenme motivasyon türlerini (bütünleşmeye ve araçsallığa yönelik) inceler, sosyokültürel hedeflerin ve mesleki beklentilerin motivasyon üzerindeki etkisini açıklar, eğitim ortamına dair algıların, bireyin öğrenmeye olan istekliliğini nasıl etkilediğini gösterir. Bu yönleriyle çalışma, üniversite bağlamında yabancı dil öğrenme motivasyonunun yapısını açıklığa kavuşturarak, dil eğitimi ve uluslararasılaşma süreçlerine katkı sağlar.

Çalışmanın Katkıları ve Pratik Yansımaları: Bu çalışma, akademisyen ve öğrenci katılımcıların Almanya'daki potansiyel fırsatlara ilişkin değerlendirmelerini içermektedir. Çalışmadan elde edilen içgörüler, çalışmanın yapıldığı kurumda ve diğer eğitim kurumlarında dil engeli ve kültürel farklılıklar gibi bazı engellerin aşılması için yeni perspektifler sunma kabiliyetine sahiptir. Bu bağlamda, genel olarak bir model niteliği taşıyan bulgular, ikili/çok taraflı hayat pahalılığı anlaşmaları ve/veya projeleri gibi potansiyellerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için motivasyon kaynağı olabilir. Çalışmanın, hedef ülke olan Almanya'dan öğrenci ve akademik personel hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerin önünü açacağı varsayılmaktadır. Ayrıca, potansiyel uluslararası öğrencilerin ve kurumlarda kayıtlı akademik personelin özel motivasyonlarını ve endişelerini ele alan programlara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi: Çalışmanın sonuçları, uluslararası öğrencilerin ve personelin başarılı bir şekilde entegrasyonunu kolaylaştırmak için dil kursları, kültürel oryantasyon ve mali destek dahil üzere kapsamlı destek sistemlerinin önemini vurgulamaktadır. Çalışma ayrıca öğrenciler ve akademik personel arasındaki farklı motivasyon düzeylerini de analiz etmiştir. Eğitim kurumlarının, uluslararası yetenekleri etkili bir şekilde cezbedecek ve bu özel ihtiyaçları karşılayacak hedefe yönelik programlar geliştirmek için bu farklılıkları tanıması çok önemlidir. Üniversiteler bu faktörleri tanıyarak ve ele alarak uluslararası katılımcıların genel deneyimini iyileştirebilir ve potansiyel olarak daha fazla küresel hareketliliği teşvik edebilir. Bu çalışmanın bulguları hem öğrenci hem de akademisyen katılımcıların Almanya'daki eğitim ve iş fırsatlarına önemli ölçüde ilgi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Akademisyenler kariyer beklentilerinin ötesinde mesleki gelişim ve ağ kurma fırsatlarına odaklanırken, dil engelleri, kültürel farklılıklar ve yaşam maliyetleri başarının önündeki en büyük engeller olarak görülüyor. Bu çalışma, dil engelleri ve kültürel farklılıkların aşılması için yeni bakış açıları geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Almanya'daki potansiyel fırsatlar için ikili anlaşmalar ve destek programları oluşturulmasının uluslararası öğrenci ve akademik personel hareketliliğini artırabileceğine inanılmaktadır. Sonuç

olarak çalışma, uluslararası öğrenci ve personelin entegrasyonunu kolaylaştırmak için dil kursları, kültürel oryantasyon ve mali yardım gibi kapsamlı destek sistemlerinin önemini vurgulamaktadır. Eğitim kurumlarının katılımcı motivasyonlarını dikkate alarak hedefe yönelik programlar geliştirmesinin küresel akademik hareketliliği teşvik edeceği öngörülmektedir.

5. TARTIŞMA

Tartışma kısmı 4 ara başlık üzerinden toplanarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlar; Araştırma Sorusu veya Hipotezle İlişkisi, Önceki Çalışmalarla Karşılaştırma, Çalışmanın Sınırlamaları ve Geçerliliği ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler olarak oluşmaktadır.

Araştırma Sorusu veya Hipotezle İlişkisi: Katılımcı akademisyen ve öğrencilerin Almanya'daki eğitim ve iş olanaklarına olan ilgilerinin çeşitli faktörler tarafından belirlendiği ve farklı düzeylerde tezahür ettiği görülmektedir. Akademisyen katılımcıların aksine, öğrenci katılımcılar öncelikle kaliteli eğitim, kariyer fırsatları ve dil öğrenme motivasyonlarıyla ilgilenmektedir. Öte yandan, akademik personelin daha çok mesleki gelişim ve akademik ortama odaklandığı görülmektedir. Bu bağlamda bulgular, Almanya ile ilgili fırsatların kişisel ve mesleki hedefler tarafından şekillendirildiği hipoteziyle örtüşmektedir. Akademisyenler Almanya ve Alman diliyle ilgili kariyer fırsatlarına akademik ve mesleki gelişim perspektifinden yaklaşırken, öğrenciler daha çok doğrudan faydalara ve kariyer fırsatlarına odaklanma eğilimindedir. Erdoğan ve Uyan-Semerci (2018), Türkiye'den Almanya'ya göç eden bireylerin eğitim ve kariyer fırsatlarını analiz ederken, göçmenlerin karşılaştıkları zorluklara ve entegrasyon süreçlerine odaklanmaktadır. Bu bulgular, Altbach ve Knight (2007) tarafından tartışılan uluslararası eğitimin motivasyonları ve gerçekleri ile örtüşmektedir. Özellikle, uluslararası hareketliliğin itici ve çekici faktörleri, Mazzarol ve Soutar'ın (2002) göçmenlerin hedef ülke tercihlerinin hem bireysel hem de yapısal dinamikler tarafından belirlendiğini gösteren "itme-çekme" teorisi tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak, Marginson (2006) tarafından vurgulanan ulusal ve küresel rekabet dinamikleri, eğitim sistemlerinin göçmenlere sunduğu fırsatların ve kısıtlamaların anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmalar, göçmenlerin eğitim ve kariyer tercihlerinin hem bireysel motivasyonlar hem de küresel eğitim politikaları tarafından belirlendiğini göstermekte ve uluslararası göç ve eğitim araştırmaları için önemli bir perspektif sunmaktadır.

Önceki Çalışmalarla Karşılaştırma: Yüksek kaliteli bir eğitim sistemi arzusu ve Almanya'da erişilebilir olarak algılanan kariyer fırsatlarının peşinde koşmak, öğrenci katılımcılar arasında uluslararası deneyimler için önde gelen nedenler olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan akademisyen katılımcılar, profesyonel ağlarını genişletmek ve akademik kimliklerini geliştirmek için Almanya ve dille ilgili fırsatları araçsallaştırıyor. Uluslararası hareketliliğe yönelik bu yeni yaklaşım daha önceki çalışmalarda da kendini göstermiştir. Ekonomik faktörlerin baskın bir rol oynadığı diğer araştırmaların aksine, bu çalışma öğrenci katılımcılar arasında eğitim ve kariyer motiflerinin finansal faktörlerden daha öncelikli olduğunu ortaya koymaktadır. Önceki çalışmalar, uluslararası öğrenci hareketliliğinin belirleyicilerini ve bu hareketliliğin coğrafi dağılımını inceleyerek bu alana önemli katkılarda bulunmuştur. Beine, Noël ve Ragot (2014) uluslararası öğrenci hareketliliğini etkileyen faktörleri ekonomik bir perspektiften analiz etmiş, gönderen ve alan ülkelerin ekonomik koşulları, eğitim kalitesi ve göç politikaları gibi unsurların bu süreçteki rolünü vurgulamıştır. Benzer şekilde, Perkins ve Neumayer (2014) uluslararası öğrenci akışlarının eşitsiz yapısını coğrafi bir perspektiften incelemiş ve bu akışların küresel eğitim piyasasındaki hiyerarşiler tarafından nasıl şekillendirildiğini analiz etmiştir. Her iki çalışma da uluslararası öğrenci hareketliliğinin çok boyutlu doğasını anlamak için disiplinler arası yaklaşımların önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmalar mevcut araştırmamızın temelini oluşturmakta ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin dinamiklerini daha kapsamlı bir şekilde anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Çalışmanın Sınırlamaları ve Geçerliliği: Çalışma, gerçekleştirildiği ülkeye ve hedef ülkeye odaklanması nedeniyle coğrafi olarak sınırlıdır. Akademik katılımcıların nispeten küçük

örneklem büyüklüğü dikkate değer bir kısıtlamadır. Sonuçların genellenebilirliğini etkileyebilecek bu durum, anketin özellikle finans alanında çalışan öğretim üyeleriyle sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Anketin sadece bir kurumda gerçekleştirilmiş olması da bakış açılarının çeşitlendirilmesi açısından bir kısıt olabilir. Ancak bu çalışmada beklenen geçerlilik algoritması öncelikle bireysel motivasyonların ve kültürel farklılıklara ilişkin algıların ölçülmesini içerdiğinden, nesnellikten ziyade öznelliğe odaklanılmaktadır. Bu çalışmanın sınırlılıkları arasında örneklem sayısının nispeten küçük olması ve veri toplama işleminin sadece belirli bir coğrafi bölgede gerçekleştirilmiş olması yer almaktadır. Bu durum, sonuçların genellenebilirliğini sınırlandırabilir ve sonuçların daha geniş bir nüfusa uygulanabilirliği konusunda şüphelere yol açabilir. Ayrıca, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması, verilerin yorumlanmasında araştırmacı yanlılığının etkisini artırabilir (bkz. Babbie, 2010, s. 123). Öte yandan, vaka çalışması tasarımının benimsenmesi derinlemesine bir analiz sağlarken, sonuçların başka bağlamlara aktarılmasını da zorlaştırabilir (bkz. Yin, 2018, s. 45). Bu sınırlamalar, daha büyük örneklemelerin kullanılması ve birden fazla veri toplama yönteminin kullanılması gibi öneriler yoluyla gelecekteki araştırmalarda ele alınabilir.

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler: Gelecekteki araştırma ve/veya çalışmalar için, daha çeşitli bir katılımcı grubunu içerecek şekilde daha geniş bir örneklem seçilebilir. Daha geniş bir perspektif yelpazesini ölçmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversitelerden öğrenciler ve akademik katılımcılar dâhil edilerek çalışma uluslararası hale getirilebilir. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından, yurt dışında ve/veya uluslararası ortamlarda deneyimleri olan ilgili öğrencilerin ve akademik katılımcıların algılarının ve motivasyonlarının nasıl geliştiğini belirlemek için yeni bir çalışma düşünülebilir. Altbach ve Knight (2007) yükseköğretimin uluslararasılaşmasının ardındaki temel motivasyonları (ekonomik, akademik, siyasi ve kültürel) analiz etmiş ve bunların küresel eğitim sistemi içindeki rolünü ve etkisini açıklamıştır. Çalışma, uluslararası öğrenci hareketliliği, kurumlar arası iş birliği ve uluslararasılaşmanın yerel eğitim sistemleri üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Hemsley-Brown ve Oplatka (2015) ise üniversite markalaşmasının uluslararası boyutunu incelemekte ve marka imajı, itibar yönetimi ve uluslararası öğrencilerin tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Her iki çalışma da yükseköğretimin küresel dinamiklerini anlamak için önemli bir temel sağlarken, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kültürel adaptasyon gibi güncel konularda daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu makaleler, uluslararasılaşma ve markalaşma stratejilerinin etkisinin gelecekteki araştırmalar için daha fazla araştırılması gereken alanları tanımlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Acar, E. (1960). 1960-1965 döneminde Türkiye'den Almanya'ya işçi göçleri. *TroyAcademy*, 8(1), 38-69.
- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 290-305.
- Aydın, M. (2022). Türkiye'de Almanya algısı araştırması: Kalitatif araştırma (Odak grup çalışması) raporu. Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciği. <https://www.globacademy.org/wp-content/uploads/2023/11/TurkiyedeABAlgilari.pdf>
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research*. Cengage Learning.
- Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). Determinants of the international mobility of students. *Economics of Education Review*, 41, 40-54.
- Bülten. (2024, Aralık 19). Almanya işgücü krizinde, Türkler danışmanlık peşinde. *Gazete Duvar*. <https://www.gazeteduvar.com.tr/almanya-igucu-krizinde-turkler-danismanlik-pesinde-haber-1743447>
- Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241-266.

- Demiryay, N. (2015). Einschätzungen und Einstellungen Türkischer Daf-Studenten zu „Deutschland“ und den „Deutschen“. *Journal of International Social Research*, 8(40).
- Erdoğan, M. M., & Uyan-Semerci, P. (2018). Türkiye’den Almanya’ya göç: Eğitim ve kariyer fırsatları. *Göç Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 1-20.
- Gardner, R. C. (1985). *Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation*.
- Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2015). University branding: The importance of the international perspective. *International Journal of Educational Management*, 29(4), 470-482.
- Hofstede, G. (1986). Cultural differences in teaching and learning. *International Journal of Intercultural Relations*, 10(3), 301-320.
- Kocaeli Halk Gazetesi. (2024, Kasım 27). Almanya Türk işçi bekliyor! Kocaeli Halk Gazetesi. <https://kocaelihalkgazetesi.com/haber/22494119/almanya-turk-isci-bekliyor>
- Marginson, S. (2006). Dynamics of national and global competition in higher education. *Higher Education*, 52(1), 1-39.
- Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). “Push-pull” factors influencing international student destination choice. *International Journal of Educational Management*, 16(2), 82-90.
- Perkins, R., & Neumayer, E. (2014). Geographies of educational mobilities: Exploring the uneven flows of international students. In *Theorizing Mobility in the Modern Age* (pp. 211-225).
- Schlegel, D. (1987). 1924-1933 yılları arasında Alman basınında Türkiye. *Erdem*, 3(8), 415-437.
- Şimşek, Ç. S., Selvi, A. F., & Üzüm, B. (2007). Attitudes towards German language and culture: Reflections from Turkey. *Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht*, 12(3).
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma*. Ankara: Seçkin.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.
- Ağralıoğlu, S., and Demirci, S. (2021). The Spillover Effects Of Fed’s Monetary Policies On Fragile Five Countries: Modelling With Panel Var Approach. *The Journal Of Financial Research And Studies*, 13(24), 1-15.